

**Болаларни касб – ҳунарга йўналтириш ва ҳаётий кўникмаларини
ривожлантириш.**

Қобилова Ўғилой Комилжоновна
Олмазор тумани 233- мактаб директори

Аннотация (ўзбек тили)

Ушбу мақолада иқтисодиётнинг рақамлашуви шароитида умумтаълим мактаби ўқувчиларини касб-ҳунарга йўналтириш ишларини такомиллаштириш механизмлари ҳақида маълумотлар берилган. Ҳозирги кунда умумий ўрта таълим мактаби ўқувчиларини касб-ҳунарга йўналтиришда мактабдан ташқари таълим муассасалари, мактаб психологи, синф раҳбари ҳамкорлигининг самарали тадбирлари орқали ўқувчиларни замонавий касб-ҳунарлар билан таништириш масалаларига бағишланган.

***Калит сўзлар:** касб-ҳунар, иқтисодиёт, ўқувчи, инновацион, психолог, синф раҳбари, мактабдан ташқари таълим.*

Ҳар қандай давлат миллат келажаги бўлмиш ёшларнинг баркамол бўлишини истайди. Ҳар бир замонда ижодкор шахсни тарбиялаш ва етиштириш муҳим ҳисобланган. Инсон камолотга етар экан унда ҳам жисмоний, ҳам маънавий етуклик бўлмоғи керак. Шу боис бугунги кунда юртимизда замонавий билим ва кўникмаларга эга, мамлакатимизнинг келажаги учун масъулиятли, интилувчан ва серғайрат ёшларни тарбиялашга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Мамлакатимизда ёшларга эътиборни кучайтириш, уларни маданият, санъат, жисмоний тарбия ва спортга кенг жалб этиш, уларда ахборот технологияларидан фойдаланиш кўникмаларини шакллантириш, ёшлар ўртасида китобхонликни тарғиб қилиш, хотин-қизлар бандлигини ошириш мақсадида 5 муҳим ташаббус илгари сурилди.

Биринчи ташаббус ёшларнинг мусиқа, рассомлик, адабиёт, театр ва санъатнинг бошқа турларига қизиқишларини оширишга, истеъдодини юзага чиқаришга хизмат қилади.

Иккинчи ташаббус ёшларни жисмоний чиниқтириш, уларнинг спорт соҳасида қобилиятини намоён қилишлари учун зарур шароитлар яратишга йўналтирилган.

Учинчи ташаббус аҳоли ва ёшлар ўртасида компьютер технологиялари ва интернетдан фойдаланишни ташкил этишга қаратилган. Бу йўналиш хусусида озгина маълумотларни келтириб ўтмоқчимизки, бунда ИТ соҳаси касблар орасида ҳозирги кун ва келажак учун долзарблик касб этади. Республикамизда “Баркамол авлод” болалар мактабларида ташкил этилган ёш дастурчи, компьютер муҳандиси, компьютер дизайн ва графикаси, компьютер лабораторияси, фото ва компьютер дизайнери, работотехника ва конструктивлик, электроника ва алоқа каби тўғарақлар болаларнинг учинчи ташаббус бўйича билим, кўникма ва малакаларини тарбиялайди. Назарий билимларини ҳаётда қўллаш олиш малакасини ривожлантиради. Компьютер саводхонлигини оширади. Боланинг кичиклигиданоқ унда медиасаводхонлик кўникмалари таркиб топади.

Тўртинчи ташаббус ёшлар маънавиятини юксалтириш, улар ўртасида китобхонликни кенг тарғиб қилиш бўйича тизимли ишларни ташкил этишга йўналтирилган.

Бешинчи ташаббус хотин-қизларни иш билан таъминлаш масалаларини назарда тутди.

Беш ташаббус ёш авлод онгига замонавийлик руҳини сингдириш, уларни яратувчанликнинг янгидан-янги йўналишларига бошлашда асосий омил вазифасини бажаради. Шунингдек иқтисодиётнинг рақамлашуви шароитида умумтаълим мактаби ўқувчиларининг касб-хунарга оид билимлари, кўникма ва малакаларини ривожлантиришда таълим ходимлари ўз вазифаларига масъулият билан ёндашишлари, касб турлари ҳақида батафсил маълумотларни ўқувчиларга амалиёт билан интеграциялаб етказмоғлари зарур.

Бундан кўриниб турибдики ўқувчиларнинг жамиятда ўз ўринларини муносиб эгаллашлари учун нафақат мактаб педагог ходимлари, мактаб психологлари, балки мактабдан ташқари таълим муассасаларининг ҳам масъуллиги кучлироқ. Ўқувчи шахсининг ривожланишида уни ўраб турган барча объект, муҳит, жамият,

муассасалар, педагоглар фаолияти, ҳамкорлик фаолияти, интеграцион контентни муҳим аҳамиятга эга.

Мактаб ўқувчиларини касб-ҳунарга йўналтириш ишларида синф раҳбари синф тарбиявий фаолиятини ўқув йилининг бошида режалаштириб олади. Йиллик иш режа мактаб маънавий-маърифий ишлар бўйича директор ўринбосари томонидан тасдиқланади. “Мен севган касб? Мен нима учун бу касбни севаман?” мавзусидаги мунозарали давра суҳбатлари орқали синф раҳбари ўқувчиларни касб-ҳунарга оид билимларини шакллантириб оладилар. Шунингдек, ўқувчиларни “Бизни ўраб турган ҳамма нарса инсоннинг меҳнати билан бунёд бўлган.” мавзусидаги тадбирларда намуна ва ибрат қилиб келтиришимиз мумкин бўлган меҳнаткаш, ҳунарманд кишилар фаолияти билан ҳам яқиндан таништирилади. Синф тарбиявий соатларида режалаштирилган “Ўзбекистоннинг замонавий фирма ва ишлаб чиқариш корхоналари” мавзусидаги саёҳат машғулотида бевосита ишлаб чиқариш ва бизнес соҳаси билан ўқувчиларни амалий таништириш назарда тутилади.

Ота-оналарни синф мажлислари ва тарбиявий соатларга жалб этган ҳолда уз касб-корлари ҳақида суҳбат ташкил этиш тадбирлари орқали болаларни ўз ота-оналарининг касблари билан фахрланиш туйғусини шакллантирибгина қолмай, балки ўқувчиларнинг касбга йўллаш мақсадларини ҳам амалга ошириш мумкин бўлади.

Тарихдан маълумки, буюк алломаларимиз бола тарбияси, иқтидори, қобилияти хусусида ўз асарларида кўплаб маълумотлар келтирганлар. Жумладан, Форобий ўзининг фозил жамоасида одамларни турли белгиларга қараб гуруҳларга бўлади. Бунда у, кишиларнинг диний мазҳабига, миллатига, ирқига қараб эмас, балки табиий хусусиятларига, қобилиятларига, ақлий иқтидorigа, билим кўникмаларига эътибор беришлик зарур дейди. Форобий давлатни етук шахс бошқариши лозим дейди; яъни жамоани идора этувчи адолатли, доно бўлиши, қонунларга риоя этиши ва қонунлар ярата олиши, келгусини олдиндан кўра билиши, бошқаларга ғамхўр бўлиши лозим дейди.

Форобий ўз ишларида таълим – тарбияни узвий бирликда олиб бориш ҳақида таълим берган бўлса ҳам, аммо ҳар бирининг инсонни камолга етказишда ўз ўрни ва

хусусияти бор эканлигини алоҳида таъкидлайди.

Беруний инсон тарбияси хусусида ҳар бир ахлоқан баркамол инсон ўзининг турмуш тарзини гўзал эта олади. Уйғунлик, гўзаллик ва нафосатнинг асоси саналади. Беруний инсоний хислатлардан муҳими – озодалиқ, тарбиялилиқ бўлса, инсонга энг яқин нарса унинг табиати, руҳи дейди. Шунинг учун инсон ўз табиатига ёқадиган ишларни бажариши зарур, деб кўрсатади. Бунда инсоннинг ички дунёси билан ташқи гўзаллиги, турмуш тарзидаги гўзалликнинг уйғун бўлишини талаб этган. Бунга инсон киядиган кийимидан тортиб, кундалиқ турмушидаги юриш-туриши, сўзи, қалби, қилган иши хаммасининг гўзал бўлиши таъкидланган.

Иқтисодиётнинг рақамлашуви шароитида умумтаълим мактаби ўқувчиларини касб-хунарга йўналтириш ишининг самарадорлигини оширишга таъсир этувчи тамойил ва индикаторлар аниқланди. Белгиланган тамойиллар иқтисодиётнинг рақамлашуви шароитида умумтаълим мактаби ўқувчиларини касб-хунарга йўналтириш ишларини такомиллаштириш учун зарур психологик ва педагогик шарт - шароитларни яратишни таъминлайди.

Иқтисодиётнинг рақамлашуви шароитида умумтаълим мактаби ўқувчиларини касб-хунарга йўналтириш ишларини такомиллаштиришнинг педагогик асосларини: мазмуни, шакли, методлари, воситалари, шарт-шароитлари ва индикаторларини илмий ўрганиш замирида илгари сурилган ғоялардан умумий ўрта таълим мактаби таълим-тарбия жараёнида кенг фойдаланиш, илғор иш тажрибаларни оммалаштириш, ўқувчиларнинг иқтидор ва қобилиятларини ҳисобга олган ҳолда ўз ишига ижодий муносабатда бўлишни талаб этади.

Иқтисодиётнинг рақамлашуви шароитида умумтаълим мактаби ўқувчиларини касб-хунарга йўналтиришнинг ўқув-тарбия жараёни қуйидаги психологик ва педагогик шартлар ва хорижий тажрибалар асосида амалга оширилиши мақсадга мувофиқдир: иқтисодиётнинг рақамлашуви шароитида умумтаълим мактаби ўқувчиларини касб-хунарга йўналтириш ишларини такомиллаштириш моделини ишлаб чиқиш; ўқув машғулотида болаларга мотивацион, фаол ривожлантиришга қаратилган педагогик муҳитни, амалий технологияларни яратиш; шунингдек, умумий ўрта таълим ўқувчиларини замонавий касбларнинг турлари ва уларнинг дастур

имкониятларидан самарали фойдаланиш муҳим педагогик аҳамият касб этади. Иқтисодиётнинг рақамлашуви шароитида умумтаълим мактаби ўқувчиларини касб-хунарга йўналтириш ишларини такомиллаштириш жараёни мазмун касб этувчи машғулотлар асосида ташкил қилиниши, синф раҳбари ва мактаб психологиларининг ҳамда мактабдан ташқари таълим муассасаларининг ҳамкорлик фаолиятидан самарали фойдаланилиши ва ҳаётга татбиқ этилиши ушбу муаммони илмий-назарий ва амалий жиҳатдан ҳал этишга замин яратади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

- 1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 6 ноябрдаги ПФ-6108-сонли “Ўзбекистоннинг янги тараққиёт даврида таълим-тарбия ва илм-фан соҳаларини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони.
2. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Давлат илмий нашриёти. Тошкент. 2002 й.
3. Холйигитова Н.Х. Ўқувчилардаги касб мотивлари барқарорлигига гуруҳий жиҳатнинг таъсири: Автореф. Дисс. ... псих. Фан бўйича фалсафа доктори - Тошкент, 2019 й.
4. А.А.Абдурашидов. Миллий ҳунармандчилик воситасида талабаларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантиришнинг педагогик шарт-шароитлари. П.ф.ф.д. дисс. –Қўқон, 2019.